

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	5
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	11
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	16
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	25
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	31
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	35
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	40
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	44
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	53
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	59
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	64
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	70
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОҒАА ТИЗИМИ.....73	73
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	82

Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова,
Фарғона давлат университети докторанти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ

For citation: Maftunaxon Yu. Ruzikulova. ANALYSIS OF SOURCES ON THE HISTORY OF IRRIGATION IN CENTRAL FERGHANA. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.44-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610059>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф томонидан Марказий Фарғона ирригацияси, мелиорацияси ва механизацияси тарихини ёритишда қўлланилган адабиёт ва манбалар таҳлиliga эътибор қаратилган бўлиб, бунда муаллиф мавзуга доир манбаларни гуруҳларга бўлган, яъни булар архив ҳужжатлари ёрдамида ўрганилган материаллар, статистик маълумотлар асосида тайёрланган материаллар тўпламлари ҳамда тарихий ҳужжатлардир. Бундан ташқари, муаммони ёритишда даврий матбуот нашрлари, хотиралар ва ишончли интернет сайтларидаги маълумотлар ёрдамида адабиёт ва манбалар атрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Марказий Фарғона, ирригация, мелиорация, механизация, архив ҳужжатлари, статистик материаллар, тарихий ҳужжатлари, даврий матбуот.

Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова,
Доктор философии по историческим наукам (PhD),
докторант Ферганского государственного университета

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИРРИГАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ

АННОТАЦИЯ

В статье автор проанализировал источники, связанные с историей ирригации, мелиорации и механизации Центральной Ферганы. Источники раскрывающие данную проблему разделены на группы. Архивные материалы, документы которые были рассмотрены с помощью материалов архивных документов, сборники собранные на основе статистических материалов и исторические документы. А так же при раскрытие изучаемой проблемы и при всестороннем анализе источников было воспользовано публикациями периодической печати, мемуаров и информации на достоверных интернет-сайтах.

Ключевые слова: Центральная Фергана, ирригация, мелиорация, механизация, архивные документы, статистические материалы, исторические документы, периодическая печать.

Maftunaxon Yuldashevna Ruzikulova,
Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD),
Doctoral student at Fergana State University

ANALYSIS OF SOURCES ON THE HISTORY OF IRRIGATION IN CENTRAL FERGANA

ABSTRACT

In the article the author analyzed the sources related to the history of irrigation, land reclamation and mechanization of Central Fergana. Sources revealing this problem are divided into groups. Archival materials, documents which were considered with the help of materials of archival documents, collections collected on the basis of statistical materials and historical documents. And also at disclosure of the studied problem and at all-round analysis of sources was used publications of periodical press, memoirs and information on reliable Internet sites.

Index Terms: Central Ferghana, irrigation, land reclamation, mechanization, archival documents, statistical materials, historical documents, periodicals.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Марказий Фарғонанинг суғорилиши тарихини холисона очиб бериш мавзунинг манбавий асосларини атрофлича таҳлил этишни тақозо этади. Айнан мазкур манбавий таҳлил ўта мураккаб ва зиддиятли ҳисобланган мавзунинг кўп қирраларини ҳаққоний тарзда очишга яқиндан ёрдам беради. Марказий Фарғонанинг ирригацияси-мелиорацияси ва механизацияси тарихига доир манбаларни эса қуйидагича гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Архив ҳужжатлари ва материаллари;
2. Статистик материаллар тўпламлари ва тарихий ҳужжатлар;
3. Даврий матбуот нашрлари;
4. Хотира ва эсдаликлар;
5. Интернет сайтларидаги маълумотлар.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада илмий, тарихий, қиёсий таҳлил, муаммоли-даврий, холислик ва Оғзаки тарих каби усуллардан фойдаланилган. Тадқиқотнинг илмий аҳамияти Марказий Фарғонанинг суғорилиши тарихи ва мелиоратив ҳолатини яхшилашнинг тарихий-қиёсий, муаммоли-хронологик усулларида ўз ифодасини топди. Мавзуни тадқиқ этиш давомида бир неча гуруҳ манбаларидан фойдаланилди. Манба ва адабиётларни ўрганишда асосий эътибор архив ҳужжатлари ва материалларига, статистик маълумотлар ва тарихий ҳужжатларга, бундан ташқари даврий матбуот материаллари, хотира ва эсдаликлар ҳамда интернет сайтларига қаратилди.

3. Тадқиқот натижалари:

1. Архив ҳужжатлари ва материаллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда Ўзбекистон Республикаси ҳамда унинг таркибий қисми бўлган Фарғона водийси вилоятлари архивларида сақланаётган, бугунги кунгача илмий муомалага деярли киритилмаган ёки шу пайтгача тадқиқотчилар назаридан умуман четда қолиб келган манбалардан кенг фойдаланилди. Манбавий асосларни эса шартли равишда уч гуруҳга бўлиш мақсадга мувофиқ.

Биринчи гуруҳга Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА) манбаларини киритиш жоиз. Мустамлакачилик асосига қурилган совет ҳокимиятининг Марказий Фарғонадаги суғориш тизимида амалга оширган сиёсатининг мазмун-моҳиятини ва мазкур амалиётнинг айнан пахтачиликни тараққий эттиришга йўналтирилганлигини холисона ўрганишда Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА) нинг 90, 93, 837, 1770, 1970, 2104, 2138, 2182, 2316, 2324, 2384, 2389, 2454, 2483, 2597, 2676, 2700, 2757-фондларидаги (18 та фонд) ҳужжатлари муҳим манба бўлиб ҳисобланади. Айниқса, Фарғона водийсида ҳосилдорликни янада ортттириш учун суғоришни экстенсив тарзда тараққий эттириш ва уни марказнинг пахта яккахокимлигига тўла ҳолатда бўйсундириш, Иттифоқ хирмонини мунтазам хомашё билан таъминлаш мақсадида пахта экиладиган майдонларни меъёрдан ортик равишда кенгайтириш

ва мазкур чора-тадбирларни амалга ошириш учун сув иншоотларини такомиллаштириш борасидаги манбаларни қиёсий таҳлил қилишда Ўзбекистон Миллий архивининг 90-фондида [1] сақланаётган ҳужжатлар ушбу мавзунини тўлақонли ёритишда материалларга бойлиги билан алоҳида ажралиб туради. Мазкур фондга тааллуқли ҳужжатларнинг аксарият қисмидан илк мартаба кўчирмалар олиниб, илмий таҳлил доирасига тортилди.

Шу билан бирга, 837 ва 2483-фондлардаги архив ҳужжатлари бевосита мустабид совет ҳукуматининг республика, қолаверса Марказий Фарғона сув хўжалиги соҳасида амалга оширган тадбирлар ҳамда мавзуда қўйилган муаммоларни ҳар тарафлама ва ҳолисона таҳлил қилишда яқиндан ёрдам берди. Бу ўз вақтида эълон қилинган қарорлар, фармонлар бўлиб, масалан, ЎзССР КП МҚ ва ЎзССР Министрлар Советининг “Марказий Фарғона каналини қуриш тўғрисида” [2]ги қарорига асосан мазкур канални тез фурсатда қуриб фойдаланишга топшириш, водийнинг марказий қисмини сув билан барқарор таъминлаш мақсадлаштирилди ҳамда суғориладиган майдонларни пахтачиликни ривожлантириш мақсадида кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди, ЎзКП МҚ ва Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг “1959 йилда Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича қурилиш иши дастурини тасдиқлаш тўғрисида” [3]ги қарорига мувофиқ бу ерда қишлоқ хўжалиги истеъмолига 36 минг га дан ортиқроқ бўз ва қаровсиз ётган ташландиқ ерлар киритилди, 250 км дан ортиқроқ автомобиль йўллари қурилди, 22 та колхозлар посёлкалари барпо қилинди ва мазкур қарор асосида шу йилда Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича 18 6685 минг рубль ҳажмидаги қурилиш иши дастури, шу жумладан, Фарғона, Андижон ва Наманган областларидаги колхозлар бўлинмас фонди ҳисобидан 10 5750 минг рубль, давлат бюджети ҳисобидан 55 385 минг рубль, “Сельхозкредит” ҳисобидан 23 400 минг рубль, “Ўзбекбирлашув” ҳисобидан эса 2150 минг рубль ҳажмида маблағ ўзлаштирилди [4].

Фарғона водийсидаги суғориш, ўзлаштириш ишларининг пахта яккаҳокимлиги негизида амалга оширилиши билан боғлиқ бўлган тарихий жараёнларни ҳамда воқеа-ҳодисаларни таҳлил қилишда 1770, 1970, 2104, 2138, 2182, 2316, 2324, 2384, 2389, 2454-фондларидаги материаллар, жумладан, ЎзССР Коммунал хўжалик ҳамда Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш ва тайёрлаш вазирлигининг буйруқлари, мазкур вазирликлар коллегияси йиғилишларида водийдаги ирригация-мелиорация ишлари, Марказий Фарғонада янги ерларни ўзлаштириш ҳамда суғориш ишларини янада кучайтириш ва бу ерда ирригация иншоотлари қуришни долзарб масала эканлиги билан боғлиқ материаллар ҳамда йиллик ҳисоботлар мавжуд [5]. Бошқа бир гуруҳ архив манбаларда минтақадаги маҳаллий аҳолининг юқори ҳокимиятга ва органларга ёзган илтимосномалари, жумладан, областларнинг баъзи ҳудудларида сув танқислиги оқибатида маҳаллий аҳоли ҳаётида ичимлик суви етишмаслиги билан боғлиқ муаммоларнинг келиб чиққанлиги, уларнинг анча вақт ечим топмаганлиги, суғориладиган майдонларнинг истеъмождан тўла чиқиб кетганлиги тўғрисида хат ва арзномалар атрофлича ўрганилди. Бу ҳужжатлар Фарғона водийси областларидаги қишлоқ аҳолисининг ҳақиқий аҳолини билишга, совет ҳокимиятининг ўз вақтида тегишли чоралар кўрмаганлиги оқибатида дехқонларни озиқ-овқат ва дон маҳсулотлари борасида марказга қарамлиги ҳолатларини аниқлаш учун хизмат қилади (2597, 2676-фондлар) [6]. Шу билан бирга, Ўзбекистон КП МҚ ва ЎзССР Министрлар Совети “Марказий Фарғона кўриқ ерларидаги суғориш ва ўзлаштиришни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” [7] ги қарорни қабул қилиб, унга кўра, 1964 йилдан 1970 йилга қадар бу ерда 54 минг га майдон ирригацион-мелиоратив жиҳатидан тайёрланганлиги ҳамда 58,1 минг га майдоннинг қишлоқ хўжалик жиҳатидан ўзлаштирилганлиги таъкидланди.

Марказий Фарғонадаги сув иншоотлари барпо этилиши ва уларнинг техник ҳолати масалалари Республика Миллий архивнинг 2700, 2757-фондлардаги, хусусан, Ўзбекистон ССР Қишлоқ қурилиш министрлигининг водий ҳудудларида сув иншоотлари қурилиши тўғрисидаги буйруқлари ҳамда ундаги бошқа материаллар ҳам мавзунини ёритишда муҳим аҳамият касб этди [8].

Иккинчи гуруҳни Андижон вилоят давлат архиви (АВДА), Фарғона вилоят давлат архиви (ФВДА) ва Наманган вилоят давлат архивининг (Наманган ВДА) 18 та фондларидаги

манбалар ташкил қилади. Мазкур архивларда сақланаётган мавжуд ҳужжат ва йиллик ҳисоботларни атрофлича ўрганиш, таҳлил қилиш орқали маҳаллий партия ва совет органларининг қарорларини ҳамда сув хўжалиги органларининг буйруқларини жойлардаги ижроси билан боғлиқ бўлган муаммоли жараёнлар кузатилди. Эътиборли томони шундаки, Фарғона водийси архивлари фондларидаги тегишли материаллардан нафақат мазкур вилоятлар сув хўжалиги тарихига доир балки республика аҳамиятига молик бўлган айнан Марказий Фарғона ирригациясига доир зарур маълумотлар ҳам олинди ва улар истеъмолга киритилди. Шу билан бирга, марказнинг пахта яккаҳоқимлиги сиёсати таъсирида XX асрнинг 50-80-йиллари республика миқёси бўйича пахтачиликни янада тараққий эттириш мақсадида амалга оширган оммавий янги ерларни ўзлаштириш ишларини, айниқса Марказий Фарғонадаги кўрик ва бўз ерларни ўзлаштиришга доир масалаларни ёритишда Андижон область ижроия комитети (608-фонд), ЎзССР давлат назоратининг Андижон области гуруҳи (612-фонд), Андижон область қишлоқ хўжалиги бошқармаси (619-фонд), Фарғона область суғориш тизими бошқармаси (1022-фонд), Фарғона область ижроия комитети (1124-фонд), Фарғона область қишлоқ хўжалиги бошқармаси (1126-фонд), Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича Фарғона область колхозлараро совети (1151-фонд), Наманган область суғориш тизими бошқармаси (5-фонд), Наманган область ижроия комитети (275-фонд), Наманган область қишлоқ хўжалиги бошқармаси (317-фонд) материалларидан атрофлича фойдаланилди.

Айниқса, Андижон вилоят давлат архивининг 608-фондида сақланаётган Марказий Фарғона кўрик ерларини ирригацион-мелиоратив жиҳатдан тайёрлаш бўйича “Ферганаводстрой” трести бошқарувчиси томонидан тайёрланган ҳисоботда бу ҳудудни ўзлаштириш ва суғориш учун капитал маблағлар ажратилиши ҳамда уларнинг жойларда ижро этилиши, сув хўжалиги ва йўл қурилиши бўйича ишларнинг бажарилиши бўйича муҳим статистик маълумотлар ва таҳлиллар берилган [9]. Айнан мазкур фонд материалларида ҳудуддаги ўзлаштириш ишларини янада кучайганлиги билан боғлиқ жараёнларни кузатиш мумкин. Хусусан, ЎзКП Андижон область комитети ва область ижроия комитетининг “1962 йилда Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича қурилиш иши дастурини тасдиқлаш тўғрисида”[10]ги қарорига монанд равишда “Андижанводстрой” трести қурилиш ташкилотларининг тўғридан-тўғри шартномаси бўйича “Ўзсельхозтехника”нинг район бўлимлари ва совхозлари Марказий Фарғонанинг 2 250 га янги ер тайёрланиши белгиланди, у ижро этилиб, унинг 2 000 га “Ўзсельхозтехника”нинг район бўлимлари, 250 га эса майдон мавжуд совхозларнинг кучи билан бажарилди.

Фарғона вилоят давлат архивининг Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича Фарғона область колхозлараро совети маълумотларини тўла қамраб олган 1151-фондида ҳам водий чўлларини ўзлаштиришга давлат бюджети ва колхозларнинг бўлинмас жамғармасидан сарфланган капитал сармоялар [11] (1953 йил 1 мартдан – 1963 йил 1 январгача) ҳажми, лойиҳа-қидирув ишларининг бориши, маданий-маиший объектларни ўзлаштиришга доир материаллар ҳам тадқиқот ишида муҳим аҳамият касб этди. Шунингдек, ЎзКП МҚ ва ЎзССР Министрлар Совети томонидан “Марказий Фарғонадаги янги ва кўрик ерларни суғориш ва ўзлаштириш бўйича ишларни кучайтириш тўғрисида”ги қарорнинг қабул қилиниши Марказий Фарғонадаги кўрик ерларни ўзлаштириш ва уларни суғориш истеъмолига киритилишида муҳим ўринга эга бўлди [12]. Унда 1957 йилги режа бўйича 12,6 минг га майдон ЎзССР Сув хўжалиги министрлиги ва унинг “Ферганаводстрой” қурилиш трести томонидан ирригацион-мелиоратив жиҳатдан тайёрланиши жоизлиги, амалда эса 4,6 минг га ҳажмида тайёрланиб, фойдаланишга топширилгани алоҳида таъкидлаб ўтилган. Бундан ташқари, ушбу қарорда Наманган областидаги Охунбобоев номли канал тизими бўйича экиш учун тайёрланган 5 000 га суғорма майдондан қоникарли равишда фойдаланилмаганлиги, Фарғона область Оқолтин массивида тайёрланган 3,5 минг га майдондан фақат 1,2 минг га экилгани [13] қайд қилинди.

Наманган вилоят давлат архивининг Наманган область суғориш тизими бошқармаси деб номланган 5-фондида нафақат мазкур область суғориш тизими тарихига доир

маълумотлар, шу билан бирга, ЎзССР Мелиорация ва сув хўжалиги министрлигининг ирригация ва мелиорация тадбирларига доир қарорлар [14] ва буйруқлар (1973 йилдан 1987 йилгача эълон қилинган) каналлар ва насос станцияларининг барпо этилиши, уларнинг умумий ҳолатини ҳаққоний тарзда ёритишга кўмак берди. Мазкур вилоят архивининг 317-фондида ҳам Фарғона водийсидаги янги ерларни ўзлаштириш ва суғориш ишлари бўйича материаллар мавжуд бўлиб, улардан илмий тадқиқот мавзусини ёритишда фойдаланилди. Масалан, ЎзКП МҚ ва ЎзССР Министрлар Советининг “1959-1965 йилларда Марказий Фарғонада кўриқ ва бўз ерларни суғориш ҳамда ўзлаштириш тўғрисида”ги қарори қабул қилиниб [15], унга асосан Марказий Фарғона ҳудудларини сув билан таъминлашни янада кўпайтириш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш борасида катта ҳажмдаги ишлар қилинганлиги, ҳудудда қишлоқ хўжалиги истеъмолига 36 минг га дан ортиқроқ бўз ва қаровсиз ётган ташландиқ ерлар киритилгани, 250 км. дан ортиқроқ автомобиль йўллари қурилгани, 22 та колхозлар посёлкалари барпо қилинганлиги [16] мазкур қарор матнида акс эттирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архивининг Андижон вилоят бўлимидаги 5 та мавжуд фондлардаги манбалар, хусусан, Андижон шаҳар партия комитети (1-фонд), Андижон вилоят партия комитети (3-фонд), Андижон туман партия комитети (11-фонд), Москва (Шаҳрихон) туман партия комитети (58-фонд), Бўз туман партия комитети (155-фонд) ҳужжатлари тадқиқот ишининг қимматли ва муҳим манбаларидан ҳисобланади. Жумладан, катта ҳажмда Марказий Фарғона кўриқ ерларининг ўзлаштирилиши ишлари, пахта етиштириш ишларининг мазмун-моҳиятини очиб беришда архивнинг 155-фондида сақланаётган ҳужжатда минтақа таркибига кирган Бўз район хўжаликлари шартнома бўйича давлатга 10 900 т. пахта топшириши белгиланганлиги, амалда эса бу кўрсаткич га дан 16 ц.дан пахта етиштирилиб, 8 689 т. пахта топширилгани ҳамда режа 80 %га бажарилганлиги очиқланган [17]. Мазкур районга қарашли “XVII партия съезди” колхозида 863 га пахта майдонининг ҳар га дан режадаги 21,5 ц. ўрнига 15,4 ц.дан ҳосил олиб, режа 71,6 %га бажарилгани, райондаги 13 та колхозлардан 5 таси 15 ц.гача, 7 таси 15 ц.дан 20 ц.гача ва фақат 1 таси 25 ц.дан 30 ц.гача ҳосил олганлиги ҳужжатда акс эттирилган [18].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архивининг Фарғона вилоят бўлимидаги 4 та фондлар, шу жумладан, Ўзбекистон Компартияси Фарғона вилоят комитети (1-фонд), Ўзбекистон Компартияси Фарғона шаҳар комитети (2-фонд), Ўзбекистон Компартияси Охунбобоев туман комитети (88-фонд), Ўзбекистон Компартияси Ёзёвон туман комитети (196-фонд) материаллари ва улардаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар Марказий Фарғона чўлларини ҳудудлар кесимида ўзлаштирилиши ҳамда янги ўзлашма ҳудудлардаги суғориш жараёнлари бўйича зарур манбалардан бири ҳисобланади. Бу архивнинг 1-фондида Фарғона областида 5 йил давомида суғорма майдонларнинг истеъмолга киритилиши, яъни 1956-1960-йилларда 18,76 минг га, 1961-1965- йилларда 17,48 минг га, 1966-1970-йилларда 15,13 минг га, 1956-1970-йиллар давомида жами 51,37 минг га суғориладиган ерлар истеъмолга киритилгани [19], айнан 1956-1970-йилларда эса бу ерда 62,05 минг га ҳажмида мавжуд суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати яхшиланганлиги мазкур фонд материалларида келтирилган.

Учинчи гуруҳга Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги жорий архивидаги сув иншоотлари бўйича техник ҳисоботлар, ирригация иншоотлари тўғрисидаги махсус жадваллар киритилиб, улар ҳам мавзунини ёритишда муҳим роль ўйнайди. Жумладан, ЎзССР Сув хўжалиги министрлигининг техник ҳисоботи (1965 йил), республика вилоятларида ва Қорақалпоғистонда ирригация тадбирларининг бажарилиши тўғрисида маълумотнома (2000-2013 йиллар), Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги “Бирлашган Диспетчерлик Маркази”га эга бўлган Фарғона водийси каналлари тизими бошқармасининг 2007 йил эксплуатация (ишлатиш) тадбирларини бажариши тўғрисидаги техник ҳисоботи, мамлакат сув омборлари бўйича техник ҳисобот (2013 йил), Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги ирригация тизими ҳавза бошқармаси балансидаги каналларнинг

узулиги ва улардаги мавжуд иншоотлар тўғрисида маълумотнома (2014 йил), Сув хўжалиги бош бошқармасининг асосий кўрсаткичлари бўйича техник ҳисоботлардан (2015 йил) Фарғона водийсида 1950-1990-йилларда барпо этилган гидроиншоотлар, яъни сув омборлар, гидроузеллар, тўғонлар, каналлар, сув туширгичлар, насос станцияларининг сони ҳамда уларнинг техник ҳолати ҳамда уларнинг аксар қисмини совет даврида барпо қилинган ҳамда фойдаланишга топширилган бўйича янги маълумотлар олинди. Мазкур вазирлик тасарруфидаги Норин-Қорадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси жорий архивининг Андижон область сув хўжалиги бўлими (57-фонд, Андижанский Облводхоз, 1948-1995 йиллар) [20] ҳужжатларидан эса республикада, қолаверса, Марказий Фарғонада суғориш майдонларининг ортиб бориши, уларнинг сув манбаларидан биринча навбатда пахта майдонларини суғоришда мунтазам фойдаланилганлиги, Андижон областидаги суғориладиган майдонларнинг совет давридаги ўсиш динамикаси, пахта яккахокимлиги сиёсати таъсирида кўриқ ерларни ўзлаштириш ишларининг ҳамда пахта экин майдонларининг йилдан-йилга янада кенгайиб бориши таҳлил қилинди.

Фарғона водийси суғориш тизими бошқармаларига кадрлар тайёрлаш масаласи ҳам мазкур фонд материалларида акс этган. Жумладан, Андижон областида айнан совет даври, яъни 1987 йили сув хўжалиги ишлаб чиқариш бошқармасининг илтимосномасига мувофиқ Республика Сув хўжалиги вазирлиги томонидан 67 та мутахассис кадрлар жўнатилгани, улардан 26 таси олий, 41 таси ўрта махсус маълумотли мутахассис кадрлардан иборат бўлганлиги фондда келтирилган. Юборилган мазкур мутахассис кадрлар областдаги ирригация, мелиорация ҳамда қишлоқ хўжалиги ишларини жадаллаштиришга кўмак берганлиги, 1988 йилда эса мазкур бошқарма таркибида 3 600 га яқин муҳандис-гидротехник ва ўрта маълумотли бошқа мутахассис кадрлар фаолиятда бўлганлиги мазкур фонд йиғмажилдларида акс этирилган [21]. Хуллас, 6 та архивнинг 36 та фондидан олинган ҳужжатларга мувофиқ Марказий Фарғонадаги суғоришнинг ривожлантирилишини замонавий концептуал-методологик услубга асосланган ҳолда қиёсий таҳлил қилиш ва унинг салбий жиҳатларини янада аниқлаштириш, кўриқ ўзлаштириш ишларида талайгина муаммоларнинг келиб чиққанлиги, сув танқислиги муаммолари ва унинг асоратли оқибатларининг келиб чиқиш сабабларини ҳаққоний тарзда таснифлаш орқали гидроиншоотларни барпо этишда ва улар сонининг йилдан-йилга орттириб боришда марказ томонидан олиб борилган мустамлакачиликка асосланган аграр сиёсат ва у билан боғлиқ чора-тадбирлар илмий жиҳатдан таҳлил қилинди.

2. Статистик материаллар тўпламлари ва тарихий ҳужжатлар. Тадқиқот ишидаги энг муҳим манбалар туркумидан айнан Фарғона водийси ирригацияси ҳамда Марказий Фарғонадаги суғориш ва ўзлаштириш тадбирларининг бориши, унинг пахта яккахокимлиги сиёсати билан боғлиқ бўлганлиги, бу ерда гидроиншоотларнинг барпо этилиши ва уларнинг мунтазам фойдаланишга топширилган йиллари, техник ҳолати, областлар кесимида пахта майдонларининг шиддат билан ортиб боришига доир маълумотлар илгари Россия ва Ўзбекистонда нашр этилган статистик тўпламлардан алоҳида ўрин олди. Шу билан бирга, сув хўжалиги тизимида доир марказ директив органлари қабул қилган қарорлари ҳақида батафсил маълумотлар айнан совет даврида катта ҳажмда нашр қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан ҳам ўрин олган.

3. Даврий матбуот нашрлари. Манбаларнинг махсус тури бўлган даврий матбуот нашрларидан ҳам муҳим манба сифатида тадқиқот ишида қўлланилди. Марказий ҳамда маҳаллий нашрлардан “Правда Востока”, “Известия” (Москва; Тошкент), “Правда”, “Сельская правда”, “Андижанская правда”, “Сталинское знамя”, “Совет Ўзбекистони”, “Қишлоқ ҳақиқати”, “Istiqloq sadosi”, “Ўзбекистон овози”, “Халқ сўзи” газеталари; “Хлопковое дело”, “Коммунист Узбекистана”, “Агитатор Узбекистана”, “Гидротехника ва мелиорация”, “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги”, “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар”, “Тафаккур”, “ЎзМУ хабарлари”, “Фан ва турмуш”, “Инсон ва сиёсат”, “Ҳаёт ва иқтисод”, “Ёшлик”, “Жамият ва бошқарув”, “O'zbekiston tarixi”, “Ekologiya xabarnomasi” журналларидан мавзуга тегишли айрим мақолалардан маълумотлар олинди. Хорижий

давлатларда нашр қилинган “Annual Review of Earth and Planetary Sciences”, “Environmental Earth Sciences”, “Ipek Yolu” ҳамда “Science” журналлардаги замонавий тадқиқотчилар мақолаларида совет даврида Фарғона водийсида суғорма майдонларнинг ўсиб бориши, пахта ялпи ҳосилдорлиги ва майдонларининг ортиши акс эттирилган. Таъкидлаш ўринлики, 1950-1991 йиллардаги барча вақтли матбуот ўша пайтдаги коммунистик мафқуранинг кучли таъсири остида бўлганлиги, шу боисдан ҳам мазкур нашрлардаги мақолаларнинг муаллифлари ўша оғир ва қалтис вазиятда тайёрлаганликларига эътибор қаратиш лозим.

4. Хотира ва эсдаликлар. Тадқиқотни ёзиш жараёнида совет ҳокимияти йилларида узок йиллар давомида Фарғона водийси суғориш тизимида фаолият кўрсатган муҳандис-гидротехникларнинг йирик сув омборлари ва каналларни барпо этиш жараёнида тўплаган хотиралари ва эсдаликлари жамланиб, у бўйича нашр этилган асарлар илмий истеъмолга киритилди. Етук тажриба ва малакага эга бўлган мазкур мутахассисларнинг суғориш тармоғини ривожлантиришдаги ўрнига доир интервьюлар ёзиб олинди, улардан ишнинг тегишли бобларида фойдаланилди. Сув хўжалиги тизимида меҳнат қилган муҳандис-гидротехниклар Фарғона водийсидаги йирик суғориш иншоотлари қурилишга бағишлаб ўзларининг хотираларини ҳам нашр қилди. Жумладан, айнан совет даврида Усмон Юсупов номидаги Катта Фарғона каналининг қурилиши, мазкур қурилишда маҳаллий халқнинг хашар билан оммавий тарзда иштирок этганлиги, Марказий Фарғонадаги Сариксув ва Сарикжўга коллекторлари, Косонсой ва Каркидон сув омборлари қурилиши жараёнлари тарихи тадқиқотчиларнинг хотираларида акс этган. Бундан ташқари, тадқиқ қилинаётган масалаларга янада аниқлик киритиш ва кўшимчалар қилиш мақсадида водий ирригаторларининг тажрибаларидан суғориш тизими содда ва у қадар тараққий этмаган Сурия, Афғонистон ва Мозамбик каби мамлакатларнинг ирригацион тизимида ҳам фойдаланилганлиги бўйича кўплаб эсдаликлар олинди, улардан тадқиқот ишини ёритиш жараёнида ҳам кенг қўлланилди.

5. Интернет сайтларидаги материаллар. Марказий Фарғона ирригацияси тарихининг 1950-1991 йиллари даврини ўзида акс эттирувчи ва айнан маҳаллий олимлар ҳамда рус тадқиқотчилари томонидан водийдаги суғориш соҳасини асосан пахтачиликни ривожлантиришга қаратилганлиги, бунинг оқибатида эса кўплаб сув манбалари танқислиги билан боғлиқ салбий жиҳатларнинг келиб чиққанлиги алоҳида эътироф этилган. Шу билан бирга, мазкур интернет материаллари ичидан айнан совет ҳокимияти йилларида пахта яккаҳоқимлиги мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда Фарғона водийсидаги суғориладиган майдонларнинг ортиб бориш динамикасига доир статистик маълумотлар, гидроиншоотлар барпо этилишининг оммалашиб борганлиги, шунингдек, кўрик ва бўз ерларнинг катта ҳажмда ўзлаштирилиши ҳамда бу жараёнларга кўплаб ишчи кучлари ва пул маблағлари сарфланганлиги келтирилган. Марказий Фарғона қумликларида ер шўрини камайтирадиган, тупроқни эрозия (емирилиш)дан муҳофаза қиладиган ўсимликлар бўлганлиги, бироқ уларнинг кўрик ерларни ўзлаштириш натижасида кескин камайиб кетганлиги маҳаллий тадқиқотчиларнинг илмий изланишлари орқали очиб берилган.

4. Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда, 1950-1991-йилларда Марказий Фарғонанинг суғорилиши тарихини бирламчи манбалар, статистик материаллар тўпламлари ва тарихий ҳужжатлар, вақтли матбуот нашрлари туркумига кирган газета ва журналлар, ирригация тизимида узок йиллар давомида фаолият олиб борган водийлик муҳандис-гидротехниклардан ёзиб олинган хотира ва эсдаликлар ҳамда интернет сайтларидаги мавзуга доир маълумотлар ишни ёзиш ва уни янада бойитишга муҳим ҳисса қўшди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Миллий архиви (бундан кейин – Ўз МА), Р.90-фонд, 10-рўйхат, 5650-йиғмажилд, 4-7-варақлар; Ўз МА, Р.90-фонд, 10-рўйхат, 7774-йиғмажилд, 35-42-варақлар.

(National Archive of Uzbekistan (NAUz), R.90-fonds, 10-list, 5650-unit holdings, 4-7-sheet; also, R.90-fonds, 10-list, 7774-unit holdings, 35-42-sheet.)

2. Ўз МА, Р.837-фонд, 38-рўйхат, 5599-йиғмажилд, 87-92-варақлар. (NAUz, R.837-fund, 38-list, 5599-keeping unit, 87-92-sheet.)

3. Ўз МА, Р.2483-фонд, 1-рўйхат, 1382-йиғма жилд, 285-286-варақлар. (NAUz, R.2483-fund, 1-list, 1382-keeping unit, 285-286-sheet.)

4. Ўз МА, Р.2483-фонд, 1-рўйхат, 1382-йиғмажилд, 285-варақ орқаси. (NAUz, R.2483-fund, 1-List, 1382-keeping unit, of storage, back 285-sheet.)

5. Ўз МА, Р.2182-фонд, 5-рўйхат, 1268-йиғмажилд, 157-160-варақлар. (NAUz, R.2182-fund, 5-list, 1268-unit storage, 157-160-sheet.)

6. Ўз МА, Р.2676-фонд, 1-рўйхат, 533-йиғмажилд, 9-20-варақлар. (NAUz, R.2676-fund, 1-list, 533-unit storage, 9-20-sheet.)

7. Ўз МА, Р.2676-фонд, 1-рўйхат, 533-йиғмажилд, 18-варақ. (NAUz, R.2676-fond, 1-List, 533-keeping unit, 18-sheet.)

8. Ўз МА, Р.2700-фонд, 1-рўйхат, 18-йиғмажилд, 1-2-варақлар. (NAUz, R.2700-fund, 1-list, 18-unit storage, 1-2-sheet.)

9. Андижон вилоят давлат архиви (бундан кейин – АВДА), 608-фонд, 1-рўйхат, 932-йиғмажилд, 30-38-варақлар. (Andizhan Province State Archive (APSA), 608-fonds, 1-List, 932-keeping unit, 30-38-sheet.)

10. АВДА, 608-фонд, 1-рўйхат, 1632-йиғмажилд, 33-варақ. (APSA, 608-fond, 1-List, 1632-keeping unit, 33-sheet.)

11. Фарғона вилоят давлат архиви (бундан кейин – ФВДА), 1151-фонд, 1-рўйхат, 80-йиғмажилд, 5-24-варақлар. (Fergana Province State Archive (FPSA), 1151-fonds, 1-List, 80-keeping unit, 5-24-sheet.)

12. ФВДА, 1151-фонд, 1-рўйхат, 13-йиғмажилд, 95-96-варақлар. (FPSA, 1151-fonds, 1-list, 13-keeping unit, 95-96-sheet.)

13. ФВДА, 1151-фонд, 1-рўйхат, 13-йиғмажилд, 95-варақ орқаси. (FPSA, 1151-fund, 1-list, 13-unit storage, back 95-sheet)

14. Наманган вилоят давлат архиви (бундан кейин – Наманган ВДА), 5-фонд, 4-рўйхат, 786-йиғмажилд, 37-41-варақлар. (Namangan Province State Archive (NPSA), 5-fonds, 4-list, 786-keeping unit, 37-41-sheet.)

15. Наманган ВДА, 317-фонд, 1-рўйхат, 1421-йиғмажилд, 48-49-варақлар. (NPSA, 317-fond, 1-list, 1421-unit of storage, 48-49-sheet.)

16. ФВДА, 1151-фонд, 1-рўйхат, 59-йиғмажилд, 24-25-варақлар. (FPSA, 1151-fonds, 1-List, 59-unit storage, 24-25-sheet.)

17. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Андижон вилоят бўлими (бундан кейин – ЎзР ПАА АВБ), 155-фонд, 1-рўйхат, 108-йиғмажилд, 7-9-варақлар. (Archive of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Andijan Province Department, 155-fonds, 1-List, 108-unit of storage, 7-9-sheet.)

18. ЎзР ПДА АВБ, 155-фонд, 1-рўйхат, 108-йиғмажилд, 8-варақ. (Archive of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Andijan region department, 155-fonds, 1-list, 108-unit of storage, 8-sheet.)

19. ЎзР ПАА ФВБ, 1-фонд, 258-рўйхат, 471-йиғмажилд, 13-15-варақлар. (Archive of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, department of Fergana region, 1-fond, 258-list, 471-unit of storage, 13-15-sheet.)

20. Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги Норин-Қорадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси жорий архиви, 57-фонд, 1-рўйхат, 381-йиғмажилд, 3-21-варақлар (Андижон область сув хўжалиги бўлими ва область суғориш тизими бошқармасининг 1987 йилдаги техник ҳисоботлари). (Current Archive of Norin-Koradarya Basin Administration of Irrigation Systems of the Ministry of Water Management of the Republic of Uzbekistan, 57-fonds, 1-list, 381-unit of storage, 3-21-sheets. (technical reports of Andijan provincial water management department and provincial irrigation systems management) in 1987.)

21. Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги Норин-Қорадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси жорий архивининг 1987 йил бўйича йиллик техник ҳисоботи материалларидан. 7-варақ. (From the materials of the annual technical report for 1987 of the current archive of the Norin-Koradarya Basin Irrigation Systems Administration of the Ministry of Water Resources of the Republic of Uzbekistan. 7-sheet.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000